

OKUL ORTAMINDA AKRAN ZORBALIĞI: ÖĞRETMEN ALGILARI VE MÜDAHALE STRATEJİLERİ

PEER BULLYING IN THE SCHOOL ENVIRONMENT: TEACHERS' PERCEPTIONS AND INTERVENTION STRATEGIES

Doi Number:

Musa ÖZ ¹ Remzi KURTEL ² Nezih DONAT ³ Müesser UÇAR ⁴

¹ Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman, Fethiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi, 20ozmusa@gmail.com, Muğla, Türkiye.

² Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman, Fethiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi, remzikurtel@gmail.com, Muğla, Türkiye.

³ Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman, Fethiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi, nezihapolatcan@gmail.com, Muğla, Türkiye.

⁴ Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman, Fethiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi, muesser481453@gmail.com, Muğla, Türkiye.

ÖZET

Akran zorbalığı, okullarda sıkça karşılaşılan ve öğrenciler üzerinde derin izler bırakabilen bir sorundur. Çocukların sağlıklı bir gelişim süreci geçirmeleri ve güvenli bir öğrenme ortamında bulunmaları açısından, bu sorunun ele alınması büyük önem taşır. Fiziksel, sözel, sosyal veya siber ortamda gerçekleşebilen bu tür zorbalık, genellikle güç dengesizliğine dayanır ve mağdur öğrenciyi yalnız, çaresiz veya güvensiz hissettirebilir. Araştırma ile öğretmenlerin okul ortamında karşılaşılan akran zorbalığına yönelik algılarını ve bu tür durumlarla başa çıkmada benimsedikleri müdahale stratejileri incelenmiştir. Ortaokul düzeyinde görev yapan 30 öğretmenle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen nitel veriler, içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Sonuçlar akran zorbalığını daha çok fiziksel ya da psikolojik baskı olarak tanımlandığı, akran zorbalığının nadiren görüldüğü, nadiren bildirim geldiği, akran zorbalığını önlemek için en çok farkındalık yaratma yöntemi kullanıldığı ve okul idaresinden olumlu destek alındığı şeklindedir.

Anahtar Kelimeler: Akran zorbalığı, Zorbalık, Öğretmen görüşleri

ABSTRACT

Peer bullying is a common issue in schools and can leave deep scars on students. Addressing this problem is crucial for ensuring children experience a healthy developmental process and have access to a safe learning environment. This type of bullying, which can occur physically, verbally, socially, or in cyber settings, often stems from an imbalance of power and can leave the victim feeling isolated, helpless, or insecure. The study aimed to examine teachers' perceptions of peer bullying in school environments and the intervention strategies they adopt to handle such situations. Qualitative data were collected through semi-structured interviews conducted with 30 middle school teachers and analyzed using content analysis. The results indicate that peer bullying is mostly defined as physical or psychological pressure, is rarely observed, and is seldom reported. Raising awareness was identified as the most commonly used method to prevent peer bullying, and positive support from school administration was frequently reported.

Keywords: Peer Bullying, Bullying, Teachers' Perspectives

GİRİŞ

Zorbalık, genel olarak, karşısındaki kişiye göre daha güçlü olan bir bireyin, tek başına ya da birkaç kişiyle birlikte, sürekli ve ısrarcı bir şekilde olumsuz davranışlar sergileyerek, o kişiyi hedef alması durumudur (Olweus, 1995). Zorbalık tekrarlayan bir süreçtir; mağdura yönelik sosyal, duygusal ve fiziksel saldırganlık, ona güçsüzlük hissettirmeyi ve sonuçta güç elde etmeyi hedefler. Bu saldırganlık

biçimi, bazen bireysel, bazen ise grup halinde gerçekleştirilir ve her seferinde mağdur üzerinde yıkıcı etkiler bırakmayı amaçlar. Bu nedenle, zorbalık, sadece bir anlık bir olumsuz davranış değil, sürekli bir süreç olarak, mağduru zayıflatarak onun üzerinde üstünlük kurma çabası olarak tanımlanabilir (Albayrak, 2012). Akran zorbalığı, çeşitli sosyal bağlamlarda gözlemlenen ve bireylerin özelliklerinden, aile ilişkilerinden, akran etkileşimlerinden ve kültürel yapıdan etkilenen bir davranış türüdür (Salmivalli, 2014). Zorbalığın temel koşullarından biri, güç dengesizliğinin bulunması ve mağdur üzerinde bir baskı unsuru oluşturulmasıdır (Ertan, 2012).

Sharp ve Cowie (1994), zorbalığı sistematik bir güç istismarı olarak tanımlamışlardır. Ross (2002), zorbalığın, mağdura zarar verme niyetiyle kendiliğinden gelişen bir saldırı olması bakımından bir tür zorbalık olarak değerlendirilebileceğini ifade etmiştir. Zorbalık davranışları, fiziksel temas, sözlü ifadeler, jest ve mimikler ya da bir gruptan kasıtlı olarak dışlama gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir (Olweus, 1983). Akran zorbalığı, bir öğrencinin veya öğrenci grubunun daha güçsüz buldukları öğrencilere kasıtlı ve sürekli bir rahatsızlık vermesi üzerine mağduru kendini koruyamadığı bir saldırganlık türüdür (Pişkin, 2002).

Şiddet kapsamında sayılmasa bile, dedikodu yayma, iftira atma, birini yalnız bırakma, gruptan dışlama, arkadaş çevresine kabul etmeme, küfretme, lakap takma, kışkırtma ve alay etme gibi davranışlar da zorbalık olarak kabul edilir. Bu tür davranışlar, fiziksel olmasa da mağduru sosyal ve duygusal açıdan zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, zorbalık yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal boyutlarıyla da ele alınması gereken çok yönlü bir olgudur (Karataş, 2011). Olweus (1993), zorbalığı yalnızca bir saldırı olarak değil, aynı zamanda bir bireyin tekrarlayan şekilde maruz kaldığı duygusal, fiziksel veya psikolojik baskı biçimi olarak ele alır. Bu durum, mağdur üzerinde derin ve kalıcı etkiler bırakabilecek bir süreçtir ve bu nedenle yalnızca bireysel bir sorun değil, sosyal bir mesele olarak da değerlendirilmelidir.

Çocuğun okulda geçirdiği sağlıklı ve verimli zamanlar hem şimdiki hayatına hem de geleceğine olumlu bir ışık tutarken; okul içinde yaşadığı olumsuz deneyimler (örneğin, akran zorbalığı), onun mevcut ve gelecekteki yaşamında kalıcı izler bırakabilir. Bu tür olumsuz deneyimlerin etkisiyle çocukların üstlendikleri roller yıllar boyunca değişmeyerek kalıcı hale gelebilir (Zych ve diğerleri, 2020). Gelişim çağındaki bireyler, çevrelerinden gelen olumlu veya olumsuz geri bildirimlere son derece duyarlıdır ve akran zorbalığı gibi yıkıcı bir deneyim, onların kişilik ve beceri gelişiminde kalıcı izler bırakabilir (Yıldırım, 2012). Çocukları derinden etkileyen bu sorunlar doğrultusunda, akran zorbalığı hem fiziksel hem de psikolojik olarak çocukları etkileyen bir halk sağlığı tehdidi olarak kabul edilmekte ve önlenmesi, durdurulması gereken bir durum olarak değerlendirilmektedir (Swearer, Espelage ve Napolitano, 2009).

Zorbalık, yaşamın pek çok alanında sıkça karşımıza çıkmaktadır. Özellikle okul ortamında sebep olduğu sorunların daha yoğun hissedilmesi, çalışmalarda öğrenci odaklı araştırmaların öne çıkmasına neden olmaktadır. Okullarda yaşanan zorbalık; okul iklimini, arkadaş ilişkilerini ve öğrenci devamlılığını olumsuz etkiler. Devamsızlık yaşayan öğrencilerin akademik başarıları düşebilir ve bu durum, okul terkine kadar varabilir (Gökler, 2009). Vakalar en çok ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde görülmektedir (Kartal, 2008).

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de akran zorbalığının okullardaki yaygınlığı araştırma konusu olmuştur. Okul ortamında öğrenmenin aile ile birlikte en etkili unsuru öğretmendir. Öğretmenlerin öğrenci gelişimleri üzerinde kalıcı izler bıraktığı bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda öğrencilerin, ortaokulda akran zorbalığına maruz kalma durumlarında öğretmenlerin müdahale stratejileri zorbalığın ortadan kaldırılması veya kalıcı hale gelmesi noktasında kilit rol oynamaktadır. Bu bağlamda araştırma ile öğretmenlerin okul ortamında karşılaşılan akran zorbalığına yönelik algılarını ve bu tür durumlarla başa çıkmada benimsedikleri müdahale stratejileri öğretmen görüşlerine göre incelenmiştir.

YÖNTEM

Bu bölümde araştırma modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve veri analizinde kullanılan tekniğe ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Araştırma Modeli

Akran zorbalığına yönelik öğretmen algıları ve müdahale stratejilerini incelemeyi amaçlayan bu araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmalar, sosyal olguları buldukları bağlam içerisinde derinlemesine anlamayı ve bu bağlamda teori geliştirmeyi hedefleyen bir yaklaşımı benimser (Yıldırım, 1999). Araştırmada, öğretmenlerin ortaokul ortamında karşılaştıkları akran zorbalığına ilişkin algılarını ve bu tür durumlarla başa çıkmada kullandıkları stratejileri, mesleki deneyim ve gözlemlerine dayalı olarak incelemek hedeflendiğinden, nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni tercih edilmiştir.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örneklem yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örneklem, çalışmanın amacına uygun olarak deneyim ve bilgi açısından zengin ya da donanımlı bireylerin seçilerek araştırma yapılmasını sağlayan bir yöntemdir (Büyüköztürk vd., 2017). Bu doğrultuda, akran zorbalığı durumlarına daha sık tanık olmuş ve bu konularda mesleki deneyim sahibi olan ortaokul öğretmenleri seçilerek araştırmanın çalışma grubu oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu Muğla ili Fetiye ilçesindeki ortaokullarda görevli 30 öğretmen oluşturmaktadır.

Veri Toplama Araçları

Akran zorbalığına yönelik öğretmen algılarını ve müdahale stratejilerini incelemek amacıyla, araştırmacı tarafından hazırlanan ve 5 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu tür görüşme formları, hem basit cevap seçenekleri sunarak veri toplamayı kolaylaştırmakta hem de incelenen konu hakkında derinlemesine bilgi sağlamaktadır (Büyüköztürk vd., 2017). Araştırmanın veri toplama aracı olan yarı yapılandırılmış görüşme formunun hazırlanma sürecine, öncelikle ilgili alanyazının taranması ile başlanmıştır. Görüşme formu alanında uzman 2 öğretim üyesi ve deneyimli ortaokul öğretmenlerinden alınan görüşler doğrultusunda son haline getirilmiştir. Araştırmada kullanılan görüşme soruları aşağıda sıralanmıştır.

- Akran zorbalığını nasıl tanımlıyorsunuz?
- Görev yaptığınız okulda akran zorbalığının yaygınlığı hakkında ne düşünüyorsunuz?
- Akran zorbalığına yönelik olarak öğrencilerinizden veya velilerden gelen bildirimlerle karşılaşılıyor musunuz?
- Akran zorbalığı ile başa çıkmak için genellikle hangi müdahale stratejilerini kullanıyorsunuz?
- Akran zorbalığıyla mücadelede okul yönetiminden ve velilerden aldığınız desteği nasıl değerlendiriyorsunuz?

Verilerin Analizi

Araştırma verilerinin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Akran zorbalığına ilişkin öğretmen algıları ve müdahale stratejileri üzerine birebir görüşmelerle toplanan veriler, bu teknikle sistematik ve yenilenebilir bir şekilde çözümlenmiştir. İçerik analizi, belirli kurallar çerçevesinde kodlamalar yaparak metni daha küçük içerik kategorilerine ayırıp özetlemeye yönelik bir analiz yöntemi olarak tanımlanır (Büyüköztürk vd., 2017).

BULGULAR

Bu bölümde öğretmenlerin okul ortamında karşılaşılan akran zorbalığına yönelik algılarını ve bu tür durumlarla başa çıkma yöntemlerine ilişkin bulgular yer almaktadır.

Katılımcıların "Akran zorbalığını nasıl tanımlıyorsunuz?" sorusuna verdikleri yanıtların analiz sonuçları şekil 1'de verilmiştir.

Şekil 1. Akran zorbalığının tanımı

Katılımcılar, akran zorbalığını en çok fiziksel ya da psikolojik baskı (f:6) olarak tanımlamışlardır. Bunun ardından, fiziksel ve sosyal etki altına alma (f:5) ve üstünlük kurma (f:4) gibi tanımlar sıkça vurgulanmıştır. Daha az sıklıkla belirtilen tanımlamalar arasında ise fiziksel ve duygusal saldırganlık (f:3), aynı yaş grubunun baskı ve dayatmaları (f:3), sosyal ve duygusal zarar verme (f:2) ve internet bağımlılığının neden olması (f:2), bilinçli sözsel ve psikolojik şiddet (f:1), hayatı zorlaştırma (f:1), istek dışı davranışlar (f:1), birbirine zarar vermek (f:1), zayıf yönünü kullanmak (f:1), üzüntü verici söz ve davranışlar (f:1), fiziksel zarar verme (f:1) ve olumsuz sonuçlar doğuran durum (f:1) yer almaktadır.

Bazı katılımcıların görüşleri aşağıda sıralanmıştır.

...akran zorbalığı, aynı yaş grubundaki bireylerin birbirine istekleri dışında zarar verici davranışlarda bulunmasıdır...

...öğrencilerin akranlarına yani kendi yaş grubuna şiddet uygulaması...

Katılımcıların "Görev yaptığınız okulda akran zorbalığının yaygınlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? " sorusuna verdikleri yanıtların analiz sonuçları şekil 2'de verilmiştir.

Şekil 2. Görev yapılan okulda akran zorbalığının yaygınlığı

Katılımcılar, görev yapılan okullarda akran zorbalığının yaygınlığını en çok birkaç öğrencide görülmesi (f:15) şeklinde tanımlamışlardır. Bunun ardından, görülmemesi (f:5) ve sıkça görülmesi (f:3) gibi ifadeler daha sık vurgulanmıştır. Daha az sıklıkla belirtilen görüşler arasında ise hafif veya şiddetli olarak görülmesi (f:1), kaynaştırma öğrencilerine zorbalık yapılması (f:1), orta düzeyde yaygın olması (f:1), bir öğrencinin zorbalıkta bulunması (f:1), çok fazla duygusal ve fiziksel zorbalık görülmesi (f:1), normal düzeyde görülmesi (f:1) ve kız öğrencilere zorbalık yapılması (f:1) yer almaktadır.

Bazı katılımcıların görüşleri aşağıda sıralanmıştır.

...akran zorbalığı okulumuzda çok fazla görüyorum duygusal fiziksel çok fazla yaşıyor...

...okulumuzda akran zorbalığı fazla olduğunu düşünmüyorum...

Katılımcıların "Akran zorbalığına yönelik olarak öğrencilerinizden veya velilerden gelen bildirimlerle karşılaşılıyor musunuz? " sorusuna verdikleri yanıtların analiz sonuçları Şekil 3'te verilmiştir.

Şekil 3. Öğrenci ve velilerden gelen bildirimler

Katılımcılar, öğrenci veya velilerden gelen bildirimleri en çok nadiren bildirim gelmesi (f:10) ve bildirim gelmemesi (f:9) şeklinde tanımlamışlardır. Bunun ardından, öğrencilerden geri bildirim gelmesi (f:5) ve öğrenci ve velilerin geri bildirimde bulunması (f:3) gibi durumlar daha az sıklıkla vurgulanmıştır. Daha az sıklıkla belirtilen diğer tanımlamalar arasında ise öğrenci ve velilerden şikâyet gelmesi (f:1), velilerin bildirimde bulunması (f:1) ve yüz yüze ve telefonda bildirim alınması (f:1) yer almaktadır.

Bazı katılımcıların görüşleri aşağıda sıralanmıştır.

...evet karşılaşıyorum özellikle tüm sınıflara derse girdiğim için her sınıfta çok görüyorum...

...bazı öğrenci ve velilerden gelse de çok fazla değil...

Katılımcıların “Akran zorbalığı ile başa çıkmak için genellikle hangi müdahale stratejilerini kullanıyorsunuz?” sorusuna verdikleri yanıtların analiz sonuçları şekil 4'te verilmiştir.

Şekil 4. Akran zorbalığı ile başa çıkma yöntemleri

Katılımcılar, akran zorbalığı ile başa çıkma yöntemlerini en çok farkındalık yaratma (f:7) olarak tanımlamışlardır. Bunun ardından, öğrenci, idare ve velilerle işbirliği yapmak (f:5); empati kurdurma (f:5) ve uyarma (f:4) gibi yöntemler sıkça vurgulanmıştır. Daha az sıklıkla belirtilen yöntemler arasında ise veliye bilgi verme (f:4); öğrenci ve ailelerle bireysel görüşme yapma (f:4), disiplin uygulaması (f:3), akran desteği (f:2), öğrenciyi uyarma ve diğer öğretmenlerle işbirliği yapma (f:2), öğrenciyi rehberlik yapma (f:2) ve sorumluluk verme (f:2) yer almaktadır. En az belirtilen yöntemler ise kuralları hatırlatma (f:1) ve çatışma çözme (f:1) olmuştur.

Bazı katılımcıların görüşleri aşağıda sıralanmıştır.

...öğrencileri dinliyorum yazılı ve sözlü olarak bazen form dolduruyorum kapsamlı anlamaya çalışıyorum uyarı olarak disiplin cezalarından bahsediyorum...

...akran zorbalığı ile ilgili önce öğrencileri dinleyip yaptığı yanlışları örneklerle doğacak sonuçlarını konuşarak anlatmaya çalışıyorum...

Katılımcıların “Akran zorbalığıyla mücadelede okul yönetiminden ve velilerden aldığınız desteği nasıl değerlendiriyorsunuz? ” sorusuna verdikleri yanıtların analiz sonuçları şekil 5'te verilmiştir.

öğretmenlerin akran zorbalığına karşı kullandıkları baş etme stratejilerini incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin zorbalık durumlarında en sık başvurdukları stratejiler sırasıyla göz ardı etme, uyarma/tehdit etme, sözlü ve fiziksel şiddet, inisiyatif almamak/aracı kullanmak ve durumu adil bir şekilde çözmeye çalışmaktır. Yalçıntaş Sezgin (2018) ise öğretmenlerin sınıf içinde zorbalık davranışlarına karşı en çok çocukla davranışı hakkında konuşma ve uyarı/tehdit etme stratejilerini uyguladıklarını bulmuştur. Bunun yanı sıra, öğretmenlerin zorbalıkla başa çıkmada aile ile konuşma ve mahrum bırakma cezası stratejilerini de kullandıkları belirtilmiştir.

Bu bulgular ışığında aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:

- Okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve velilere yönelik düzenli farkındalık seminerleri ve atölye çalışmaları planlanmalıdır. Bu etkinliklerde, zorbalığın türleri, etkileri ve önleme yolları hakkında bilgi paylaşılmalı ve tüm paydaşların bu konuda bilinçlenmesi sağlanmalıdır.
- Velilerin sürece daha aktif katılımını sağlamak için düzenli veli toplantıları ve bilgilendirme oturumları düzenlenmelidir. Velilerin akran zorbalığına ilişkin bilgi ve becerilerinin artırılması, öğrenci davranışlarının daha etkili şekilde yönetilmesine katkı sağlayacaktır.
- Okul rehberlik servisleri, zorbalık olaylarına erken müdahale edebilmek için etkin raporlama ve izleme sistemleri kurmalıdır. Ayrıca, rehberlik birimlerinin öğrencilerle bireysel ve grup çalışmaları yaparak empati geliştirme ve iletişim becerilerini artırma konularında destek sunması önemlidir.

KAYNAKLAR

- Albayrak, S. (2012). Okulda uygulanan zorbalığı önleme programının zorbalığın azaltılmasında etkisi. (Yayımlanmış doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Ankara: Pegem Akademi.
- Ertan, D. (2012). Akran zorbalığında aileye ve okula ilişkin risk ve koruyucu faktörlerin incelenmesi. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Gökler, R. (2007). İlköğretim öğrencilerinde akran zorbalığının bazı değişkenler açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
- Gökler, R. (2009). Okullarda akran zorbalığı. *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, 6(2), 511-537.
- Karataş, H. (2011). İlköğretim okullarında zorbalığa yönelik geliştirilen programın etkisinin incelenmesi. (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Kartal, H. (2008). İlköğretim okullarında zorbalık yapanlar ve zorbalığa uğrayanlar. *Education Sciences*, 3(4), 712-730.
- Kartal, H., ve Bilgin, A. (2008). Bullying in the elementary schools: From the aspects of the students, the teachers and the parents. *İlköğretim Online*, 7(2), 485-495.
- Küçükturan, G., ve Gökler, B. (2014). Investigation of the teachers' coping strategies against peer bullying. *European International Journal of Science and Technology*, 3(9), 99-114.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Oxford, UK: Blackwell.
- Olweus, D. (1995). Bullying or peer abuse at school: Facts and intervention. *Current Directions in Psychological Science*, 4, 196-200.
- Olweus, D. ve Limber, S. P. (1983). *Olweus bullying prevention program*. Oxford: Blackwell.
- Özkan, Y., ve Çifci, E., G. (2010). Düşük sosyo-ekonomik düzeydeki ilköğretim okullarında akran zorbalığı. *İlköğretim Online*, 9(2), 576-586.
- Pişkin, M. (2002). Okul zorbalığı: Tanımı, türleri, ilişkili olduğu faktörler ve alınabilecek önlemler. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri*, 2, 531-562.

- Piřkin, M. (2010). Ankara'daki ilköğretim öğrencileri arasında akran zorbalığının incelenmesi. *Eğitim ve Bilim*, 35(156), 175-189.
- Ross, D. (2002). Bullying. In J. Sandoval (Ed.), *Handbook of crisis counseling, intervention, and prevention in the schools* (2nd ed., pp. 105-135). Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates.
- Salmivalli, C. (2014). Participant roles in bullying: How can peer bystanders be utilized in interventions? *Theory Into Practice*, 53(4), 286-292.
- Sharp, S. ve Cowie, H. (1994). Empowering pupils to take positive action against bullying. In S. Sharp ve P. Smith (Eds.), *School bullying: Insights and perspectives* (pp. 108-131). London: Routledge.
- Swearer, S. M., Espelage, D. L. ve Napolitano, S. A. (2009). *Bullying prevention and intervention: Realistic strategies for schools*. New York: Guilford Press.
- Yalçıntaş Sezgin, E. (2018). Okulöncesi öğretmenlerin akran zorbalığı ilişkin algı ve görüşleri: zorbalık davranışları tespitleri, zorbalık davranışları karşısında uyguladıkları stratejiler ve aldıkları önlemler. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 33, 85-104.
- Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim arařtırmalarındaki yeri ve önemi. *Eğitim ve Bilim*, 23(112), 7-16.
- Yıldırım, R. (2012). Akran zorbalığı. *Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(2), 39-51.
- Zych, I., Ttofi, M. M., Llorent, V. J., Farrington, D. P., Ribeaud, D. ve Eisner, M. P. (2020). A longitudinal study on stability and transitions among bullying roles. *Child Development*, 91(2), 527-545.